

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ**

Рахимова Гулбахор Валижоновна

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам
доценту кафедры педагогики, психологии и образовательных
технологий Центра педагогического мастерства Ферганский области

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится об использовании искусственного интеллекта и необходимости формирования информационной культуры в процессе непрерывного профессионального развития руководящих кадров в школьном образовании, особенностях формирования навыков работы с информационными средствами руководящих кадров в повышении потенциала современной школы.

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационная безопасность, человеческий капитал, лидерский потенциал, управленческий потенциал, интеграция, институциональное преобразование.

**FORMATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE UTILIZATION
SKILLS AND INFORMATION CULTURE IN THE PROCESS OF
CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONNEL
MANAGEMENT**

Rakhimova Gulbakhor Valijonovna

Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD),
associate professor, Center of pedagogical

ANNOTATION

This article discusses the use of artificial intelligence in the process of continuous professional development of personnel management in school education and emphasizes the necessity of forming an information culture. It also examines the specific features of developing managerial personnel's skills in working with information and media resources as a means of enhancing the potential of a modern school.

Keywords: digital transformation, information security, human capital, leadership potential, management potential, integration, institutional change.

В нашей стране информационные технологии развиваются быстрыми темпами и стремительно проникают во все сферы общественной жизни. Сегодня во всех сферах, в том числе в сфере образования, стремительно развивается внедрение технологий искусственного интеллекта. Поэтому умение использовать его возможности и обладать информационной культурой имеет важное значение при принятии стратегических решений для руководящих кадров, работающих в общеобразовательных школах.

В современную эпоху процессы цифровой трансформации ускоренными темпами осуществляются в каждой сфере, в частности, в системе управления. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) оказывает непосредственное влияние на профессиональное развитие руководящих кадров, принятие стратегических решений и повышение эффективности. В то же время формирование информационной культуры также играет важную роль в деятельности руководителей.

Результаты исследований показывают, что интенсивный цикл обновления социальной среды и производственных технологий длился 6-8

лет, опережая темпы смены поколений. Сохранение социального статуса личности стало неотъемлемой частью способности к непрерывному образованию и получению новой специализации. В результате основной преобразующей силой общества стали информация и знания. Своевременное обнаружение, изучение, получение, принятие и эффективное использование новой информации зависит от судьбы и способностей каждого человека.

Следует отметить, что наличие определенных условий в странах, достигших технологических подходов и технического прогресса, не только предоставляет им большие возможности, но и приводит к обладанию огромной мощью. Благодаря такому доминированию народы мира стремятся продвигать взгляды и мнения, соответствующие их ценностям и интересам.

Исходя из этого, сопротивление глобализации возникает во многих странах, которые отрицают создание централизованного пространства в информационном пространстве. С каждым днем усиливаются негативные подходы к глобализации.

Поэтому создаются различные искусственные системы, целью которых является создание целостной информационной базы и внедрение целенаправленной системы управления. В этом случае существуют технические возможности определенных областей, и обычно мы фокусируемся на социальных и технических аспектах. Изучение, получение, сортировка и передача источника необходимы для понимания причины и цели возникновения скрытых или ранее известных ситуаций. Это соблюдение оперативности при сборе, хранении, передаче и интерпретации информации. Во многих странах мира сегодня в этом направлении созданы отдельные специализации и предприятия.

С вхождением человечества в информационное общество возможности цивилизации стали порождать серьезные проблемы, такие как подготовка людей к новым условиям жизни и самостоятельному действию в

высокоавтоматизированной информационной среде, своевременная подготовка к профессиональной деятельности, обучение защите от негативных воздействий и эффективное использование возможностей среды.

Использование возможностей искусственного интеллекта в деятельности руководящих кадров может стать основой для реализации следующих задач:

Во-первых, автоматизация принятия решений;

Во-вторых, анализ и прогнозирование данных;

В-третьих, управление ресурсами и повышение эффективности;

В-четвертых, индивидуализация процессов обучения и тренинга;

В-пятых, цифровизация процессов служит для оптимизации управления.

Информационная культура руководящих кадров общеобразовательных школ - это способность собирать, анализировать, оценивать, эффективно использовать информацию и обладает следующими возможностями:

- умение различать фейковые новости;

- обеспечение информационной безопасности;

- принятие стратегических решений на основе надежных источников.

В то же время роль искусственного интеллекта и информационной культуры в процессе непрерывного профессионального развития руководящих кадров заключается в следующем:

овладение профессиональными навыками и квалификацией в процессе непрерывного профессионального развития с помощью искусственного интеллекта;

участвовать в онлайн-курсах и тренингах по профессиональному развитию (для использования ChatGPT, Coursera, Khan Academy и др.);

составление персонализированных учебных планов для достижения совершенства в профессиональном развитии;

умение определять уровень квалификации руководящих кадров посредством инструментов самооценки;

развитие информационной культуры и повышение грамотности;

расширение возможностей правильного и эффективного применения информационных технологий на рабочем месте.

При этом руководящие кадры общеобразовательных школ должны овладеть следующими основными информационными компетенциями:

владение навыками пользования необходимыми компьютерными и интернет-технологиями по управлению образовательным учреждением;

умение контролировать эффективность уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий;

умение пользоваться методами поиска, хранения информации в современных информационных массивах;

владение навыками использования и совершенствования компьютерных, локальных и глобальных сетей, работы с различными формами компьютерной информации и их размещения в сети Интернет.

В заключение можно сказать, что в процессе непрерывного профессионального развития с каждым днем возрастает необходимость использования передовых методов и цифровых технологий, информационных средств в процессе деятельности при формировании навыков использования искусственного интеллекта и информационной культуры руководящих кадров. Чтобы руководящие кадры могли быть примером для своих подчиненных, они должны обладать важными характеристиками нашей современной жизни.

Поэтому руководитель должен давать задания своим сотрудникам, исходя из их способностей и возможностей, и управлять ими исходя из ситуации.

Повышение доступа руководящих кадров к искусственному интеллекту

способствует повышению конкурентоспособности. Это, в свою очередь, показывает, что владение информационной культурой должно быть одной из основных компетенций современного руководителя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кучук, А. Искусственный интеллект и его роль в современном профессиональном развитии. Журнал «Инновации и развитие», 2020. 12(3), 45-52.

2. Кадыров, М. Информационная культура и цифровая трансформация. Ташкент: Наука и техника. 2019.

3. Тошпулатов, Н. Профессиональное развитие и новые возможности информационных технологий. Журнал науки и техники Узбекистана, 2021. 8(1), 23-30.

4. Юсупов, С. Влияние искусственного интеллекта на информационную культуру. Центр инноваций и цифровых технологий Республики Узбекистан. 2018.

5. Акилов, Ф. Искусственный интеллект и профессиональное развитие: возможности и проблемы. Цифровые технологии в высшем образовании: теоретические и практические вопросы, 2022. 6(4), 12-17.

6. Шомуродов, Д. Информационная культура: основные принципы и перспективы. Ташкент: Издательство «Финансы и экономика». 2020.

7. Алиев, Е. Искусственный интеллект и профессиональные навыки. Журнал цифровой трансформации, 2023. 5(2), 18-25.

8. Берков, Д. Использование искусственного интеллекта в формировании информационной культуры. Программа инновационных технологий Узбекистана, 2021. 4(3), 34-40